

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume I, Issue 7

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

IMFAKTOR

JULY | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 7-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-7

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-7

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 7 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-7>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Юсупова Х. И. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни **№ 054834**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

ХУДОЙБЕРДИЕВ Дилшод Анорбой ўғли
Тошкент шаҳридаги Президент мактаби
Олий тоифали кимё фани ўқитувчиси

КЎЧАРОВ Азизбек Алишер ўғли
Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Умумий ва ноорганик кимё институти
Техника фанлари бўйича фалсафа доктори, кичик илмий ходим
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8183894>

ПЕДАГОГИК ТЕХНИКА АСОСИДА КИМЁ ФАНИНИ ЎҚИТИШНИНГ ИЛМИЙ ТАДҚИҚИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада кимё фанини ўқувчилар учун ўргатиш жараёнида инновацион педагогик техникалардан фойдаланишнинг илмий тадқиқи ўрганилди ва натижалар тахлили келтирилди. Бундан ташқари ўқитувчининг педагогик техникасини шакллантириш йўллари ҳақида илмий изланишлар натижалари келтирилган тадқиқ натижалари билан боғлиқ равишда дастлабки хулосалар келтирилди.

Калит сўзлар: педагогик техника, нутқ техникаси, мақола, муаммо, моҳият, кимё фани, кимё фанини ўқитиш, ўқитувчи, ҳамкорлик, мулоқот, ижодкорлик, танқидий фикрлаш, муаммоларни ҳал қилиш, ўз-ўзини йўналтириш, технологик равонлик.

ХУДОЙБЕРДИЕВ Дилшод Анорбой ўғли
Президентская школа в Ташкенте
Преподаватель химии высшей категории

КЎЧАРОВ Азизбек Алишер ўғли
Академия наук Республики Узбекистан, Институт общей и неорганической химии,
доктор философии по техническим наукам, младший научный сотрудник

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ НА ОСНОВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье было изучено научное исследование использования инновационных педагогических методик в процессе обучения студентов химии и проанализированы результаты. Кроме того, сделаны предварительные выводы в связи с результатами научных исследований путей формирования педагогической техники учителя.

Ключевые слова: педагогическая техника, техника речи, статья, проблема, сущность, химия, преподавание химии, учитель, сотрудничество, общение, творчество, критическое мышление, решение проблем, самостоятельная направленность, технологическая беглость.

KHUDOYBERDIEV Dilshod Anorboy ugli*Presidential School in Tashkent
Chemistry teacher of the highest category***KUCHAROV Azizbek Alisher ugli***Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Institute of General and Inorganic
Chemistry, Doctor of Philosophy in Technical Sciences, Junior Research Fellow*

SCIENTIFIC RESEARCH OF TEACHING CHEMISTRY BASED ON PEDAGOGICAL TECHNIQUE

ANNOTATION

In this article, a scientific study of the use of innovative pedagogical methods in the process of teaching chemistry students was studied and the results were analyzed. In addition, preliminary conclusions are made in connection with the results of scientific research on the ways of forming the teacher's pedagogical technique.

Key words: pedagogical technique, speech technique, article, problem, essence, chemistry, chemistry teaching, teacher, collaboration, communication, creativity, critical thinking, problem solving, self-directedness, technological fluency.

Йигирма биринчи асрда кимё ва технология соҳалари жадаллик билан ўзгариб бормоқда, ўқувчилар, талабалар ва илмий изланувчилар технологик қурилмалар билан бойитилган ўқув муҳитига тобора кўпроқ шўнғишмоқда.

Шу сабабли, ахборот-коммуникация технологиялари таълим имкониятларига қандай таъсир қилишини тушуниш муҳимдир. Ахборот-коммуникация технологиялари биз яшаётган дунёни тез ўзгартирмоқда. Бу, айниқса, кундалик ҳаётида ахборот-коммуникация технологияларига тобора кўп вақт сарфлаётган ўқувчиларнинг ҳозирги кунда жадаллик билан кўпаётганлигига олиб келади.

Ахборот-коммуникация технологияларига мобил иловалар, компьютерлар, дастурий таъминот ва фойдаланувчиларга рақамли шаклда маълумот тақдим этадиган бошқа медиа иловалари каби турли хил алоқа технологияларини назарда тутилади. Ахборот-коммуникация технологияларининг ўсиши ва ривожланиши бунинг таълим муҳитида ҳам интеграциялашувига ва кўпроқ этиборга олинишига сабаб бўлмоқда.

Кимё ва технология соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларининг жорий етилиши ахборот-коммуникация технологиялари қўллаб-қувватладиган дарслар пухта ишлаб чиқилган ва ўтилганда ўқувчиларнинг қизиқишини ва фаоллигини ошириш орқали ўқувчиларнинг ўрганишини кучайтиришини илмий исботланган.

Шундан келиб чиқиб, ўқувчиларга ўзлаштиришни самарадорлигини ошириш учун мотивацион жиҳатдан қўллаб-қувватловчи муҳит билан таъминлаш жуда муҳим, айниқса кимё ва технология соҳалари учун бу жуда муҳим ҳисобланади [1, Б.59-63].

Ҳозирги кунда кимё фанини ўқувчиларга ўргатиш қийинлашиб бормоқда. Бунда, лабораториялар етишмовчилиги, табиий фанларда талаб этиладиган касблар маоши юқори эмаслиги, дарслар қизиқарли ўтилмаслиги, ўқувчилар ўқишга кириш учун ёдлашга ўрганиб қолгани ва бошқа сабаблар кимё, биология, физика, математика каби фанларнинг ўқувчилар учун қийин бўлиб қолишига сабаб бўлмоқда.

Педагогик техника – ўқитувчининг нафақат таълим–тарбия жараёнида, балки бугун касбий фаолиятида зарур бўлган умумий педагогик билим ва малакалари мажмуидир.

Педагогик техниканинг муҳим жиҳатлари – бу аввало ўқитувчининг маҳоратини белгиловчи касбий кўникмалари ҳисобланади, яъни унинг саводли ва ифодали сўзлай олиши, ўз фикр-мулоҳазасини ва билимини тушунарли тилда таъсирчан баён қилиши, ҳис-туйғусини жиловлай олиши, ўзининг шахсий хусусиятларига хос мимик ва пантомимик қобилиятларга ега бўлиши, аниқ имо-ишора, маъноли қараш, рағбатлантирувчи ёки истехзоли табассум, сўзнинг чексиз қудрати орқали ўқувчилар онгига ва тафаккурига таъсир ўтказиши, ҳозиржавоблик, психологик билимларга ега бўлиши кабилардир [2, Б.43-46].

Ёшларнинг XXI аср инновацион кўникмаларини ўрганиши ва ривожлантириши зарурлигини, бугунги кунда олимлар томонидан таъкидланиб келинмоқда. XXI аср кўникмаларини киритиш ўз танқидчиларига ега бўлса-да, у дунёнинг аксарият давлатларининг таълим жараёнининг ажралмас қисмига айланиб улгурди. Биз мактаб ўқувчиларига турли методлар орқали бир мавзунини тушунтириб бериш орқали илмий тадқиқод ўтказдик. Ушбу соҳадаги “ҳамкорлик”, “мулоқот”, “ижодкорлик”, “танқидий фикрлаш”, “муаммоларни ҳал қилиш”, “ўз-ўзини йўналтириш” ва “технологик раволик”лар каби XXI аср инновацион кўникмалари асосий методлар сифатида фойдаланилган ва энг муҳим натижалар тадқиқод ишида келтирилган.

Ушбу мақоланинг асосий мақсади иккита ҳисобланади. Биринчидан, ўқувчиларнинг мактабдаги таълим натижалари билан боғлиқ ҳолда педагогика ҳақидаги тасаввурларининг муҳимлигини, шунингдек, тегишли чораларнинг етишмаслигини ҳисобга олган ҳолда, биз ўқувчиларнинг ишлаб чиқилган методга таъсир қилиш ҳақидаги тасаввурларини билиш учун қисқа шкаланинг ҳақиқийлиги ва ишончлилигини аниқлашга ҳаракат қилдик.

Бизнинг иккинчи мақсадимиз ушбу ўлчовдан таълим ва ўқитишнинг бундай ёндашувларига таъсир қилиш ва ўқувчиларнинг асосий кўникмаларга бўлган ишончи ўртасидаги потенциал муносабатларини ўрганиш учун фойдаланиш ҳисобланади. Ушбу бўлим қуйидаги тадқиқот саволини ўрганиш орқали иккинчи даражали мақсадни кўриб чиқади: 8-синф ўқувчиларининг ишлаб чиқилган методга таъсир қилишлари ва уларнинг XXI аср кўникмалари ҳақида тушунтирилиб, шу усуллардан фойдаланиб турлича кимёвий мавзулар тушунтирилди.

Олинган натижалар ва болалар фикрини статистика учун ўрганилди. Бунда ушбу инновацион усуллар орқали ва анъанавий усуллар таққосланганда 70 % ўқувчиларда инновациён услубда дарс жараёни унумли эканлигини кўрсатган. Ўқувчиларнинг ўзлари олтига асосий кўникмалар - ҳамкорлик, мулоқот, иждоқорлик, ўз-ўзини йўналтириш, танқидий фикрлаш ва таълим технологияси асосида дарс жараёнининг бориши кизиқарли эканлигини таъкидлашди. 8 – синф ўқувчиларга 6 асосий кўникма асосида мунтазам дарслар ўтилди (1-расм).

1-расм. 8-синф ўқувчиларининг нисбати

3 ойдан сўнг натижалар бир чорак олдингисидан 10% га юқорилиги илмий таҳлил қилинган (2-расм). Ҳозирда бу каби методлардан фойдаланиб кимё дарсларини ўтиш учун Ўзбекистон Республикасида қулай шароитлар яратилмоқда. Аммо айрим камчиликлар мавжуд. Хусусан, таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси (айни пайтда тугатилган) ўрганишларига кўра, республика бўйича 10 130 та мактабнинг 9 061 тасида физика кабинетлари бор. Бироқ унинг 1 033 таси жиҳозланмаган. 10 мингдан ортиқ мактабнинг 8 810 тасида кимё лабораторияси бор ва унинг ҳам мингдан ошиғи жиҳозланмаган. Республика бўйича 8 103 та мактабда биология кабинетлари бор ва уларнинг 1 206 таси жиҳозланмаган [5].

2-расм. Кимё фанини бир чорак давомида ўзлаштириши

Кимё фанларини ўқув юртларида, айниқса, академик лицейларда юқори савияда ўқитиш кўп жиҳатдан талабалар танловига боғлиқ. Ҳозирги кунда улар асосан тест синови билан қабул қилинмоқда. Бундай танловнинг ижобий томони, хусусан, демократик нуқтаи назардан жуда юқори еканлигини кузатиш мумкин [3, Б.21-25].

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ўқувчиларнинг ишлаб чиқилган методлар асосида олинган натижага таъсир қилишлари ва олтига асосий кўникма ҳар бирига бўлган ишончлари: ҳамкорлик, мулоқот, ижодкорлик, ўз-ўзини бошқариш, танқидий фикрлаш ва ўрганишда технологиядан фойдаланиш ўртасида мазмунли таъсир ҳажми билан статистик жиҳатдан муҳим боғлиқлик бор. Буни ишлаб чиқилган метод асосида юқори даражага ега бўлган ўқувчилар ўзларининг билим ва кўникмаларини оширадидлар

Ишлаб чиқилган метод асосида олинган натижалар бошқалардан кўра яхшироқ деб ҳисобласакда, дунё педагог олимлари айтганидек : "Кўплаб педагогикаларнинг муваффақиятининг асосий омили уларнинг таъсирчанлиги ва қатъийлигидан кўра уларнинг билим савиясининг юқори еканлигида " деган фикрларига қўшиламыз [4, Б.121].

Адабиётларни ўрганиш ва тадқиқотларимиз асосида ўрта мактаб ўқувчиларининг ўқитиш бўйича педагогика ҳақидаги тасаввурларини билиш учун қисқа шкалага аниқ еҳтиёж борлиги аниқланди. Ушбу еҳтиёжни қондириш учун ишлаб чиқилган метод асосида олинган натижалар ўқувчиларнинг ўрганиш тажрибаси ортганлиги аниқланган. Хулоса қилиб айтганда таълим тадқиқотлари доирасида амалиётдаги кичик ва арзон ижобий ўзгаришлар натижасида юзага келадиган кичик ўзгаришлар ҳам вақт ўтиши билан сезиларли яхшиланишларга олиб келиши мумкин.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Юсупов, Фарход Махкамович, et al. "Свойства сферических гранул на основе оксида алюминия." *Universum: химия и биология* 3-1 (69) (2020): 59-63.
2. Юсупов Ф. М. и др. Улучшение качества бурых углей марки 2бр-в2 и 2бомш-б2 с помощью химической обработки // *Universum: технические науки*. – 2020. – №. 3-2 (72). – С. 43-46.
3. Хурсандов Б. Ш., Кўчаров А. А. У., Юсупов Ф. М. ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СЕРНИСТОГО БИТУМА, ПОЛУЧЕННОГО НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ПОЛИМЕРНОЙ СЕРЫ // *Universum: технические науки*. – 2022. – №. 12-6 (105). – С. 21-25.
4. Kucharov, Azizbek, et al. "Development of technology for water concentration of brown coal without use and use of red waste in this process as a raw material for colored glass in the glass industry." *E3S Web of Conferences*. Vol. 264. EDP Sciences, 2021.
5. <https://kun.uz/news/2023/01/29/nega-ozbekistonda-ijtimoiy-fanlarga-qiziquvchilar-koproq-tabiiy-va-aniq-fanlarni-qiyinlashtirayotgan-sabablar>

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 7-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-7

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-7

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz